

MAKTABGACHA TA'LIM TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA METODIK KOLLABORATSIYANING O'RNI

Hamroyeva Gulnoz Isroilovna

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14273951>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etishda **metodik kollaboratsiyaning o'rni** yoritilgan. Metodik kollaboratsiya pedagoglar, metodistlar va boshqa ta'lim sohasi mutaxassislarining hamkorlikda faoliyat olib borishini ta'minlab, ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishda asosiy vosita sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar: Metodik kollaboratsiya, refleksiya va natijalarni baholash, individual yondashuvni rivojlantirish, metodik kollaboratsiya natijalari.

Metodik kollaboratsiya – bu pedagoglar, metodistlar, va boshqa ta'lim sohasi mutaxassisleri o'rtasidagi hamkorlik jarayonini ifodalaydi. Bu jarayonda pedagoglar birgalikda ta'lim jarayonlarini rejalashtirish, yangi pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish, o'zaro tajriba almashish va muammolarni hal qilish maqsadida birlashadilar.

Metodik kollaboratsiyaning asosiy maqsadi – ta'lim jarayonining sifatini oshirish, bolalarning rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratish va pedagoglarning kasbiy mahoratini yanada rivojlantirishdir.

Metodik kollaboratsiyaning asosiy yo'nalishlari:

1. *Birgalikda rejalashtirish va metodik ishlanmalar yaratish.* Pedagoglar yangi mashg'ulot usullarini, interaktiv mashg'ulotlarni yoki o'quv dasturlarini birgalikda ishlab chiqadilar.

2. *Tajriba almashish.* Har bir pedagog o'z tajribasini boshqalar bilan o'rtoqlashadi, natijada innovatsion va samarali yondashuvlar keng tarqaladi.

3. *Maslahat va qo'llab-quvvatlash.* Yosh tarbiyachilar tajribali pedagoglar tomonidan uslubiy qo'llab-quvvatlanadi.

4. *Refleksiya va natijalarni baholash.* Pedagoglar hamkorlikda o'quv jarayonining natijalarini tahlil qilib, kelajakda takomillashtirish uchun yo'nalishlarni belgilaydilar.

Metodik kollaboratsiyaning afzalliklari:

- Pedagoglar o'rtasida ijodkorlikni va o'zaro muloqotni rivojlantiradi.
- O'quv jarayonining sifatini oshiradi.
- Innovatsion metodlarni kengaytiradi va ta'limga yangi texnologiyalarni kiritadi.
- Bolalar uchun samarali va individual yondashuvni ta'minlaydi.

Bu jarayon pedagoglarning mahoratini oshirish bilan bir qatorda, ta'lim-tarbiya sifatini yuqori darajaga olib chiqishga xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida metodik kollaboratsiyaning o'rni juda muhim, chunki bu jarayon ta'lim sifatini yaxshilash, bolalar uchun samarali ta'lim muhitini yaratish va pedagoglarning kasbiy o'sishiga yordam beradi. Quyida maktabgacha ta'lim tashkilotida metodik kollaboratsiyaning asosiy jihatlari va ahamiyati keltirilgan:

1. *Ta'lim sifatini oshirish.* Metodik kollaboratsiya orqali pedagoglar birgalikda dars rejalari, metodik tavsiyalar va pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqadilar. Bu jarayon ta'lim jarayonining yaxlit va tizimli bo'lishini ta'minlaydi. Bolalar bilan ishlashda eng samarali metodlarni qo'llash imkonini beradi.

2. *Pedagoglarning malakasini oshirish.* Pedagoglar o'zaro tajriba almashadi, ilg'or pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlarni birgalikda o'rganadilar. Yosh pedagoglar tajribali pedagoglardan o'rnak olib, o'z malakalarini oshiradilar. Bu kasbiy o'sishni tezlashtiradi va jamoa ichida o'zaro yordam madaniyatini rivojlantiradi.

3. *O'yin va o'quv materiallarini ishlab chiqish.* Metodik kollaboratsiya jarayonida pedagoglar bolalarning yosh xususiyatlariga mos keladigan o'yin va ta'lim materiallarini birgalikda yaratadilar. Bu bolalarning qiziqishini uyg'otuvchi, rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishga yordam beradi.

4. *Individual yondashuvni rivojlantirish.* Bolalarning rivojlanish xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda individual yondashuvlarni ishlab chiqishda hamkorlik muhimdir. Kollaboratsiya orqali pedagoglar har bir bola uchun mos metodlarni tanlaydilar va bu bolalarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi.

5. *Muammolarni birgalikda hal qilish.* Pedagoglar maktabgacha ta'lim jarayonida yuzaga keladigan pedagogik yoki tashkiliy muammolarni muhokama qilib, birgalikda hal qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu nafaqat muammolarni tezkor bartaraf etish, balki jamoaning yanada samarali ishlashini ta'minlaydi.

6. *Innovatsiyalarni joriy qilish.* Metodik kollaboratsiya innovatsion texnologiyalar va ilg'or tajribalarni joriy qilishda asosiy vosita hisoblanadi. Bu bolalarning ta'lim jarayonida yangi usullar orqali qiziqarli va foydali bilim olishini ta'minlaydi.

7. *Refleksiya va natijalarni baholash.* Kollaboratsiya davomida ta'lim-tarbiya jarayonining natijalari muhokama qilinadi va takomillashtirish bo'yicha rejalar tuziladi. Pedagoglar o'z faoliyatini tahlil qilib, samaradorlikni oshirish yo'llarini aniqlaydilar.

Metodik kollaboratsiya natijalari:

- *Bolalar rivojlanishi:* Bola markazli yondashuv orqali rivojlanishga yo'naltirilgan ta'lim tashkil etiladi.
- *Pedagoglarning hamjihatligi:* Pedagoglar o'rtasida o'zaro yordam va do'stona muhit shakllanadi.
- *Ta'lim sifatining yaxshilanishi:* Samarali metodlar va yondashuvlar orqali o'quv jarayoni takomillashtiriladi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim tashkilotida metodik kollaboratsiya jamoaviy ishlash madaniyatini rivojlantiradi va ta'lim-tarbiya jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi. Metodik kollaboratsiya nafaqat ta'lim jarayonining yuqori sifatini ta'minlaydi, balki pedagoglar o'rtasidagi hamkorlik madaniyatini rivojlantiradi. Bu esa maktabgacha ta'lim tashkilotini bolalar uchun yanada samarali va qulay muhitga aylantiradi. Shu sababli, bunday faoliyatni doimiy ravishda tashkil qilish va rivojlantirish tashkilotning strategik maqsadlaridan biri bo'lishi kerak.